

EFETIVIDADE DA ACUPUNTURA AURICULAR SOBRE DESORDENS EMOCIONAIS EM RECUPERANDOS DE UMA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14811221

FLORIANO, Leticia Aleixo¹
TEIXEIRA, Ísis Milani de Sousa²
MENDES, Eduarda de Paula³
ABIJAUDE, Wesley⁴
MOURA, Caroline De Castro⁵

Objetivo(s): Relatar a experiência de extensionistas do Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Universidade Federal De Viçosa (PPICS-UFV) sobre a realização de sessões de acupuntura auricular em recuperandos de uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). **Contexto e descrição das atividades:** Primeiramente, foram realizadas consultas de enfermagem com os recuperandos, com a finalidade de estabelecer o perfil sociodemográfico e clínico dos mesmos, bem como os principais problemas de enfermagem. Em seguida, foram planejadas e realizadas sessões semanais de acupuntura auricular, de forma semanal, durante o ano de 2023. Cada sessão teve duração de 10 minutos, sendo realizadas 12 sessões em cada recuperando. Ao término do período de tratamento, foi realizada a evolução de enfermagem, para identificar os resultados alcançados. **Resultados:** Participaram das sessões de acupuntura auricular 30 recuperandos. Os mesmos relataram, ao final do tratamento, redução no nível de desordens emocionais, tais como ansiedade, estresse e depressão. Tais resultados foram alcançados pois a acupuntura auricular pode equilibrar e harmonizar o corpo, por meio dos estímulos realizados na orelha, que têm reflexos no Sistema Nervoso Central (SNC). **Considerações Finais:** A experiência proporcionou o conhecimento e a vivência imediata dos benefícios da acupuntura auricular para os participantes. Compreende-se que a *acupuntura auricular* é uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde que promove uma conexão com os órgãos e as funções fisiológicas do corpo, sendo assim, uma intervenção que estimula a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a reabilitação.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Acupuntura auricular; Desordens Emocionais; Enfermagem; Saúde Mental.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: leticia.floriano@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: isis.teixeira@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: eduarda.p.mendes@ufv.br

⁴ Enfermeiro Residente. Hospital Sofia Feldman. E-mail: wesleyabijaude19@gmail.com

⁵ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br